

**To'g'ri chiziqni tekislik bilan kesishgan nuqtasini aniqlashda
raqobatlashuvchi to'g'ri chiziqdan foydalanish**

XAKIMOVA SHOXSANAMXON NUMONJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola to'g'ri chiziqni tekislik bilan kesishgan nuqtasini aniqlashda raqobatlashuvchi to'g'ri chiziqdan foydalanish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: To'g'ri chiziq, tekislik, nuqta, to'g'ri chiziq, proyeksiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование конкурирующих прямых при определении точки пересечения прямой с плоскостью.

Ключевые слова: Прямая, плоскость, точка, прямая, проекция.

Abstract: This article discusses the use of competing straight lines in determining the point of intersection of a straight line with a plane.

Key words: Straight line, plane, point, straight line, projection.

To'g'ri chiziq bilan proyeksiyalovchi tekislikning kesishish nuqtasi to'g'ri chiziq va tekislik uchun umumiy bo'lib, u to'g'ri chiziqda ham, tekislikda ham yotgan bo'lishi kerak. Proyeksiyalovchi tekislikda yotuvchi nuqtaning biror proyeksiyasi, shu tekislikning tegishli izida yotadi. Shuning uchun AV to'g'ri chiziq bilan gorizontaal proyeksiyalovchi Fp1, Fp2 tekislikning o'zaro kesishish nuqtasi K ning

gorizontal proyeksiyasi K_1 shu tekislikning Fp_1 izida va shu bilan birga A_1V_1 ning F_1 ning kesishish joyida bo'ladi. 1-shakl, b da bu masalaning yechilishi epyurda ko'rsatilgan. Bu yerda A_1V_1 va F_1 ning o'zaro kesishish K_1 nuqtasi A_1V_1 , A_2V_2 to'g'ri chiziq bilan 1 ga proyeksiyalovchi F_1 , F_2 tekislikning o'zaro kesishish nuqtasining gorizontal proyeksiyasi bo'ladi. Kesishish nuqtasining frontal K_2 proyeksiyasi K_1 nuqtadan OX ga perpendikulyar o'tkazilgan bog'lanish chizig'i bilan A_2V_2 ning kesishgan nuqtasida bo'ladi. 2-shakl, a da AV to'g'ri chiziqning 2 ga proyeksiyalovchi F tekislik bilan, 2-shakl, b da esa AV chiziqning P_2 ga parallel F tekislik bilan kesishgan nuqtasini topish ko'rsatilgan. Bu yerda K_1K_2 izlangan nuqtaning proyeksiyalarini ifodalaydi. Bu har ikki misolda ham to'g'ri chiziqni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishish nuqtasini topish uchun A_1V_1 , A_2V_2 to'g'ri chiziq tekislik bilan kesishguncha davom ettirilgan va K_1K_2 nuqta aniqlangan.

Ixtiyoriy vaziyatdagi tekislik bilan proyeksiyalovchi tekislikning kesishgan chizig'ini topish. Ikki to'g'ri chiziq o'zaro bir to'g'ri chiziq bo'yicha kesishadi. To'g'ri chiziqning vaziyatini uning ikki nuqtasi aniqlashini oldindan bilamiz. Shunga ko'ra ikki tekislikning kesishgan to'g'ri chizig'ini topish uchun shu chiziqning ikki nuqtasini topish kifoyadir. Proyeksiyalovchi tekislik bilan ixtiyoriy vaziyatdagi tekislikning o'zaro kesishish chizig'ini topish uchun proyeksiyalovchi tekislik bilan ixtiyoriy vaziyatdagi tekislikning har qanday ikki to'g'ri chizig'ining kesishgan nuqtalarini topib, ular o'zaro birlashtiriladi. 3-shakl, a va b da kesishuvchi ikki to'g'ri chiziq bilan berilgan F tekislikning proyeksiyalovchi G tekislik bilan o'zaro kesishish chizig'ining topilishi fazoviy tasvirda ko'rsatilgan. Avvalo a va b to'g'ri chiziqlarning G tekislik bilan kesishgan M va N nuqtalari

aniqlab olinadi. So'ngra bu nuqtalar o'zaro birlashtiriladi. MN chiziq F (ab) va G tekisliklarning kesishish chizig'idir. Shu masalaning epyurda yechilishi 4-shaklda ko'rsatilgan. Bunda G1, G2 tekislik frontal proyeksiyalovchi tekislikdir. Shunga ko'ra A1B1C1, A2B2C2 ixtiyoriy vaziyatdagi tekislik bilan bu tekislik kesishish chizig'ining frontal proyeksiyasi G2 da bo'ladi (proyeksiyalovchi tekisliklarning xususiyatiga asosan). Shuning uchun, A2B2 A2 va C2 larning G2 bilan kesishgan M2 va N2 nuqtalarini topamiz, so'ngra M1 va N1 nuqtalarni aniqlab, ularni o'zaro birlashtiramiz. Hosil bo'lgan M1N1, M2N2 to'g'ri chiziq berilgan tekisliklarning o'zaro kesishgan chizig'idir. 5-shakl, a da ixtiyoriy vaziyatdagi tekislik bilan gorizontaal proyeksiyalovchi F tekislikning o'zaro kesishish chizig'i ko'rsatilgan. Bu yerda EK tekisliklarning kesishish chizig'idir. K nuqta F2 larning kesishish nuqtasi, Ye nuqta esa F1 larning o'zaro kesishishidan hosil bo'lgan nuqtasidir. 5-shakl, b da F tekisliklarning kesishish chizig'ining topilishi epyurda ko'rsatilgan. E1K1, E2K2 chiziq izlanayotgan chiziqning proyeksiyalaridir. Proyeksiyalovchi tekisliklarning xususiyatiga asosan kesishgan chiziqning gorizontaal E1K1 proyeksiyasi F1 bilan bir joyda bo'ladi.

To'g'ri chiziqning ixtiyoriy vaziyatda joylashgan tekislik bilan kesishgan nuqtasini topish. Agar to'g'ri chiziq tekislikka tegishli yoki parallel bo'lmasa, ular o'zaro kesishishadi. Ularning kesishgan nuqtalarini topish masalasi chizma geometriya kursida asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki bunday masalalarni yechish tizimi bo'yicha turli masalalarni, ya'ni to'g'ri chiziq bilan tekisliklarni kesishgan nuqtasini, to'g'ri chiziq bilan sirtlarni kesishgan nuqtalarini va sirtlarni o'zaro kesishgan chizig'ini va shunga o'xshash masalalarni yechishda foydalaniladi.

Ixtiyoriy vaziyatdagi tekislik bilan to'g'ri chiziqni kesishgan nuqtasini topish uchun yordamchi kesuvchi tekisliklardan foydalaniladi. Agar yordamchi tekislik proyeksiyalovchi bo'lsa masala osonlik bilan yechiladi.

6-shaklda d to'g'ri chiziq bilan (ab), ixtiyoriy vaziyatdagi tekislikning kesishish nuqtasini topish tizimi ko'rsatilgan.

Natijada, K nuqta a to'g'ri chiziqqa va P tekislikka tegishli umumiy nuqta bo'ladi. Odatda, yordamchi S tekislikni proyeksiyalovchi vaziyatda o'tkaziladi.

Chizmada $a(a', a'')$ to'g'ri chiziqning $P(PH, PV)$ tekislik bilan kesishish nuqtasi K ning K' va K'' proyeksiyalarini yuqorida keltirilgan yasash algoritmlari bo'yicha aniqlaymiz (108-rasm). Buning uchun:

- To'g'ri chiziqning a' proyeksiyasidan yordamchi gorizontaal proyeksiyalovchi S tekislikning SH izini o'tkaziladi.
- S va P tekisliklarning kesishuv chizig'ining l' va l'' proyeksiyalarni yasaladi. Buning uchun tekisliklar izlarining kesishish nuqtalarining proyeksiyalari M', M'' va N', N'' dan foydalaniladi.
- a to'g'ri chiziqning frontal a'' proyeksiyasi S va P tekisliklarning kesishish chizig'i l ning frontal l'' proyeksiyasi bilan kesishib K nuqtaning K'' proyeksiyasi aniqlanadi: $K''=a'' \cap l''$.

K nuqtaning K' proyeksiyasi tekislikning SH iziga yoki a to'g'ri chiziqning a' proyeksiyasiga tegishli bo'ladi: K'Îa' va K'ÎSH.

Yuqoridagi misolni a to'g'ri chiziq orqali frontal proyeksiyalovchi tekislik o'tkazish yo'li bilan ham yechish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).

17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVIROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1. Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1. Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.